

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação- Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: Formação de Professores

CURRÍCULO, FORMAÇÃO DOCENTE E A BNCC: MUDANÇAS E DESAFIOS¹

(DOI - 10.5281/zenodo.8217453)

LEME, Adinéia da Silva²

RESUMO

O presente estudo teve como objeto central investigar a relevância da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) em relação à formação docente especificamente relacionada ao componente curricular de História da UFMT. Entre os procedimentos adotados destaca-se o levantamento bibliográfico. Verificou-se que as competências da BNCC que os professores vão utilizar em sala de aula não chegaram ainda a modificar ou adequar o PPC (Projeto Pedagógico de Curso), referente ao curso de graduação de História da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), o mesmo foi reestruturado em 2017, mas, não contempla adequadamente as mudanças para a formação dos futuros docentes e suas necessidade relacionadas à diversidade em relação principalmente a Lei 10.639/03 e 11.645/08, que tratam de questões relacionadas a cultura afro-brasileira e indígena e demais temas ligados a diversidade. E assim, as lacunas do PPC podem ser percebidas após o final do curso, onde os professores formados não são totalmente preparados para o mercado de trabalho. E deve-se levar em conta que são esses

¹ Artigo apresentado em resultado do convite para (a) participação na mesa redonda: “BNCC e a pesquisa em educação: o papel do currículo e da formação docente, propostas de intervenção e perspectivas”, realizada no dia 17 de janeiro às 19:15, no Hotel Guarany, inerente à programação do II *Seminário Brasil y Paraguay de Investigación Educativa* que ocorreu nos dias 16, 17 e 18, com atividades atreladas aos eixos temáticos na sede da *Universidad Del Sol* UNADES, em Asunción, capital do *Paraguay*.

²Autora: Doutora em Ciências da Educação Universidad San Carlos – USC, Asunción/PY; Graduada e Especialista em História - pela UFMT; Professora da rede pública de ensino de MT – SEDUC-MT; curriculum lattes: E-mail: adi_leme@hotmail.com - curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/1747298455774299>.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

profissionais e suas práticas educacionais que sempre são responsabilizados pelos problemas e fracassos do sistema educacional do país, pois, quando se discorre sobre a questão dos fracassos dos projetos educacionais, a culpa sempre recai sobre o professor. Não levando em conta a falta de preparação necessária em sua formação acadêmica para atuar em sala de aula, e a diversidade que existe no Brasil, e as lacunas que foram sendo deixadas para trás ao longo do processo de ensino e aprendizagem tanto pela educação superior quanto pela educação básica brasileira.

Palavras-chave: BNCC, PPC, Curso Graduação em História, Docência.

RESUMEN

El objetivo principal de este estudio fue investigar la relevancia del BNCC (National Common Curricular Base) en relación con la formación docente específicamente relacionada con el componente curricular de Historia en la UFMT. Entre los procedimientos adoptados, destaca la encuesta bibliográfica. Se encontró que las habilidades del BNCC que los docentes utilizarán en el aula aún no han llegado a modificar o adaptar el PPC (Proyecto Pedagógico del Curso), relacionado con la carrera de Historia de la UFMT (Universidad Federal de Mato Grosso), fue reestructurado en 2017, pero no contempla adecuadamente los cambios para la formación de los futuros docentes y sus necesidades relacionadas con la diversidad en relación principalmente a la Ley 10.639 / 03 y 11.645 / 08, que tratan temas relacionados con la cultura y cultura afro-brasileña pueblos indígenas y otras cuestiones relacionadas con la diversidad. Y así, las brechas en el PPC pueden notarse después del final del curso, donde los maestros capacitados no están completamente preparados para el mercado laboral. Y hay que tener en cuenta que son estos profesionales y sus prácticas educativas los que siempre son responsables de los problemas y fallas del sistema educativo del país, porque cuando se trata del tema de las fallas de los proyectos educativos, la culpa siempre recae en el docente. No tomar en cuenta la falta de preparación necesaria en su formación académica para trabajar en el aula, y la diversidad que existe en Brasil, y las brechas que se han ido dejando a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por la educación superior como para la educación básica brasileña.

Palabras-clave: BNCC, PPC, Curso de Historia e Docencia.

INTRODUÇÃO

Este artigo teve como objetivo problematizar alguns processos desempenhados pelas Instituições de Ensino Superior na formação dos docentes, e as consequências das mudanças educacionais. Pois, na atualidade a discussão sobre o papel do currículo, das habilidades e competências, e as mudanças trazidas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), estão no ápice dos debates. E nesse bojo segue a relevância de que os professores devem trabalhar em sala de aula com temas relacionados com a diversidade, alinhados com as competências e habilidades especificadas pela BNCC.

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. (BRASIL, 2015).

Ao tratar sobre as políticas educacionais, deve-se levar em conta a formação ou o curso de formação dos professores. Pois, é muito fácil dizer que o problema do ensino e aprendizagem do país é decorrente dos docentes, “estes sujeitos tem se tornado cada vez mais alvos de reprovação por meio do discurso governamental tendo por base os resultados das avaliações em larga escala” (SOUZA, 2018). Nunca levando em consideração todo o processo e os atores envolvidos no cenário educacional e a sua grande diversidade.

As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. (BRASIL, 2017, p.11).

Pois, dentro dessa problemática o que se percebe é que a realidade vivida dentro de um curso de graduação não é exatamente o que o graduando necessita para suprir a sua vida profissional após um curso na área da educação principalmente. Pois, as

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

universidades seguem suas próprias diretrizes e possui autonomia para isso, e na maioria das vezes cumprem com o mínimo exigido.

Nessa linha de pensamento Souza explica que:

Logo, as diretrizes de formação propõem uma articulação à BNCC que não garante a qualidade da educação, já que “os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento” serão padronizados pela Base. E quando nos debruçamos para alguns objetivos apresentados no documento curricular veem as seguintes perguntas: qual curso de licenciatura tem abordado os eixos de formação apresentados na Base? Se a BNCC enfoca a aprendizagem de conteúdos essenciais, haverá redução de conteúdo programático nos currículos ofertados dos cursos de licenciatura, ou seja, um empobrecimento da qualidade da formação inicial em prol de uma homogeneização da formação humana? Reiteramos que não há como debater o currículo da escola básica e BNCC sem se discutir os problemas da formação inicial e continuada do professor (SOUZA, 2018, p. 76)

Portanto, se faz necessário que os docentes dos cursos superiores devem se orientar, ou melhor, orientar a tradução nos planos de ensino (PE), no que diz respeito à política da educação no Brasil por meio das DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais). O que, talvez, seja um obstáculo na elaboração dos PE, em que essas exigências devem ser acatadas, é o fato observado por muitos estudiosos da educação, ao que se refere à falta de preparo e desconhecimento científico, no que tange ao processo de ensino e aprendizagem levados para a sala de aula (ARANTES, 2017, p. 24).

Seguindo esse raciocínio Pimenta complementa que:

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até desconhecimento científico do que seja o processo ensino e de aprendizagem. (PIMENTA, 2002, p. 37).

Dessa forma, os planos de ensino para entender e atender a uma formação para o mundo do trabalho e o viver em sociedade, em um contexto de globalização, precisam apresentar diretamente os conteúdos propostos e as formações para quais se destinam alinhados ao PPC (Projeto Pedagógico de Curso).

Em se tratando de tema que tangencia as políticas públicas, da relação democrática que exige mobilizações e arranjos das coisas para atender às determinações enunciadas em códigos gerais, em relações incubadoras do micro pelo macro, convém apontar que se

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

trata de relações legitimadas pelo § 3º, inciso III do artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

Com base neste dispositivo, qualquer curso de formação profissional ofertado pelas Instituições de Ensino Superior (IES) tem, no ponto de partida, reconhecimento de sua autonomia, entretanto, em contrapartida, devem demonstrar capacidade para organizar e auferir bons resultados em processos de autorização e reconhecimento, mediante avaliações externas, que tomam como parâmetros as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) publicadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Deve-se salientar que historicamente, o sistema educacional brasileiro tem aperfeiçoado os instrumentos de diretrizes curriculares com uma linguagem nova, e isso tem se disseminado em todo território nacional e nos mais diversos campos de conhecimentos. No entanto, as traduções, seus sentidos e significados nem sempre são claros para a orientação das políticas públicas nas instituições educativas, principalmente, quando se busca um elo entre a atividade específica de mercado ou do trabalho e o universo acadêmico.

Pois, conforme exposto por Franco:

Os saberes da docência não podem se organizar no vazio teórico, o que lhes daria a concepção de aplicação tecnológica de fazeres. A prática docente que produz saberes precisa ser epistemologicamente assumida e isso se faz pelo seu exercício enquanto práxis, permeando por sustentação teórica, que fundamenta o exercício crítico-reflexivo de tais práticas (FRANCO, 2013, p. 47).

Na atualidade ao discutir sobre currículo ou demais componentes relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, pensa-se o currículo somente no que se refere ao conhecimento, sem levar em conta o envolvimento do que as pessoas são, do que vivem e das experiências que têm, como trazido por Silva (2015, p. 15) “[...] esquecendo-nos de que o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa subjetividade”.

E não se pode pensar a docência tomando o processo de ensino e aprendizagem, apenas na teoria, uma vez que este processo é constituído também por meios críticos e reflexivos.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Portanto, além das teorias, o processo de ensino e de aprendizagem deve abranger o pensar crítico e reflexivo, visto que assim o conhecimento irá tomar novas formas e será possível verificar se houve a absorção das competências ensinadas e se essas realmente fizeram sentido (FRANCO, 2013).

Dessa forma, a formação acadêmico-profissional deve tomar como base o conceito de competência, como, por exemplo, dado por Perrenoud: “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a ele” [...] o conhecimento científico deve caminhar na direção da capacitação profissional em situações concretas de trabalho, visando ao atendimento das necessidades requeridas pelo mundo do empreendimento. O conhecimento é visto como “em-ação”, pois se quer tomada de decisões a partir dele. Para operacionalizá-lo é crucial a aprendizagem por metodologias ativas, pois são elas que constroem a possibilidade da formação para a autonomia (PERRNOUD, 1999, p. 16).

Portanto, se torna necessário a compreensão de currículo, conforme a visão de Demo:

Tomemos aqui, de partida, currículo na noção corrente de proposta de ensino/aprendizagem, na qual se define, grosso modo, o que e como estudar. Na grade curricular aparecem matérias ordenadas dentro de algum princípio didático e de certa concatenação entre elas. Cumprindo esse trajeto, chega-se ao diploma e considera-se o aluno detentor de nível superior. Quanto ao professor é preciso que, no decorrer dos semestres, ministre as respectivas aulas e proceda à avaliação da aprendizagem (DEMO, 2002, p. 46).

Dessa forma fica explícito o entendimento de que os profissionais, tanto os que executam a formação como o que estão sendo formados, precisam saber que sofrem influências de muitos fatores, dentre estes: os econômicos, os políticos, os sociais e os culturais, que atingem a educação.

Em decorrência de entender a dinâmica da formação dos futuros professores de História, buscou-se verificar o atual PPC (Projeto Pedagógico de Curso) do curso de Graduação de História da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), e suas diretrizes para o processo de ensino e aprendizagem de seus docentes.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

O curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT - Campus Cuiabá) iniciou suas atividades em 1979/1 com a abertura de 30 vagas. O reconhecimento do curso foi registrado em Portaria MEC 167, de 24 de abril de 1983, Parecer 102/1983 CFE. Até 1999, o curso já havia formado 35 turmas. Nos dez anos seguintes, formou mais 20 turmas – duas a cada ano, com ingresso matutino e noturno. Em 1985, o departamento passou a ofertar também o bacharelado de forma integrada ao curso de licenciatura já existente. A partir de 2010, extinguiu-se o curso de bacharelado permanecendo a licenciatura (PPC, 2017).

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de História, o mesmo foi reelaborado com o objetivo de atender primeiramente o que disciplina a Resolução CNE N. 02 de 1 de julho de 2015, a qual “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada”. A segunda premissa decorreu da necessidade de melhor adequar o curso de História, Licenciatura face às exigências de constante atualização de suas bases teórico-metodológicas e epistemológicas. A tais premissas aliou a necessidade da criação de uma matriz curricular mais dinâmica, voltado a perceber as novas demandas do Ensino Básico, as expectativas do alunado e dos docentes do curso (PPC, 2017).

Nas estruturas e componentes curriculares, para cada ano do curso de História da UFMT são identificadas as intenções formativas e as competências exigidas do curso.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de História, Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT - Campus Cuiabá) procura incorporar a experiência cotidiana da universidade com as demandas oriundas da graduação e da sociedade. As atividades propostas têm como fundamentação o processo de apropriação e, sobretudo, a produção de conhecimento a partir das diferentes vivências proporcionadas pelo curso (aulas presenciais, estágios, cursos de extensão, pesquisas, eventos acadêmicos, entre outras) (PPC, 2017, p. 6)

O mundo está mudando, existe tecnologia e muita criação de conhecimento. O trabalho e o cotidiano são outros, se comparados com a realidade de poucos anos atrás. Por isso, há diversos países que repensam seus padrões e currículos. No caso do curso de

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

graduação de História da UFMT, está organizado na visão eurocêntrica, onde a diversidade aparece apenas na disciplina de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.

E deve-se levar em conta que essa problemática não está apenas inserida apenas no curso de História da UFMT. Pois, em suas pesquisas Ferreira (2015) problematiza que se:

Aplicado ao currículo nacional, o conceito de *diversidade* não pode ser apenas um jargão, porque incorporar esse *conceito* sem fundamentá-lo teoricamente, ou apenas como um conteúdo curricular ou tema transversal, significa esvaziá-lo e reduzi-lo à retórica política, que desconsidera e negligencia questões sociais, econômicas e culturais prementes existentes no cerne desse conceito, porque refletem a luta em promoção de direitos e chances igualitárias para todos os membros da sociedade, independentemente de sua origem, raça, gênero, posição social, renda, orientação sexual, papel social, condição física, cognitiva ou intelectual, motora, neurológica, sensorial etc. (FERREIRA, 2015, p. 307).

Portanto, se faz necessário entender todo o processo educacional brasileiro desde a sua raiz até a atualidade, para poder buscar sanar as lacunas que foram sendo instauradas ao longo do tempo seja pelas políticas públicas, pelas instituições de ensino superior e demais atores responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem. E assim, compreender a atualidade vivenciada pelos professores da educação básica.

Dessa forma como teremos profissionais preparados para atuarem no sistema educacional levando em conta as legislações de inclusão de algumas temáticas, se a academia não oferta disciplinas que possam oportunizar os conhecimentos necessários para a sua formação?

Intenta-se com este Projeto Pedagógico de Curso explicitar a filosofia desta Instituição de Ensino: harmonizar-se com as renovadas diretrizes da educação nacional, ao definir seu compromisso com a sociedade e com os setores para os quais nossos serviços são prestados. E isso será feito com clareza quanto à identidade e às responsabilidades didáticas, pedagógicas, legais e institucionais, sempre de acordo com a legislação vigente (PPC, 2017, p. 6).

Conforme visto acima o PPC foi reformulado em 2017, ou seja, recentemente. Mas segundo sua análise nem os grupos de estudos e nem as disciplinas visão à diversidade em relação a Lei 10.639/03 e 11.645/08, e nem as demais diversidades. E

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

assim, os futuros professores concluem seus cursos de graduação sem os devidos aprendizados necessários para atuarem no sistema educacional.

E em sua última alteração diz que:

A segunda premissa decorreu da necessidade de melhor adequar o curso de História, Licenciatura face às exigências de constante atualização de suas bases teórico-metodológicas e epistemológicas. A tais premissas aliou a necessidade da criação de uma matriz curricular mais dinâmica, voltado a perceber as novas demandas do Ensino Básico, as expectativas do alunado e dos docentes do curso (PPC, 2017, p. 7).

Nota-se que o norte de seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), foi extraído das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Planos de Ensino (PE), será que conseguem proporcionar uma formação para os egressos que revele as competências previstas nas Diretrizes? Sendo assim, os mesmos deveriam ser avaliados e identificar se de fato ao final do curso, após quatro anos se alcance a formação profissional do docente de História.

Não apenas os cursos de graduação, mas também a BNCC deixa lacunas em relação ao ensino e aprendizagem das diversidades. E ao se tratar sobre a temática da diversidade, se torna relevante entender o posicionamento de Ferreira:

O termo *diversidade* foi sendo apropriado por movimentos sociais representativos de grupos distintos, que têm em comum o fato de que experimentam a desvantagem, seja na forma de não acesso aos bens sociais e culturais, seja na forma de exclusão educacional, de violação ao seu direito de participação ou porque sofrem preconceito e discriminação sutil, explícita ou, às vezes, escancarada. As desvantagens vividas por membros dos grupos que se “encaixam” na esfera do termo *diversidade* são infinitas e impossíveis de serem mapeadas porque elas acontecem no dia a dia, em alguns segundos, e somente são percebidas ou seus efeitos são sentidos por aqueles que as viveram (FERREIRA, 2015, p. 301).

Nesse sentido debater sobre o papel do professor, sua formação e preparação para atuar conforme as diretrizes curriculares exigem na contemporaneidade sem cair no censo comum é uma tarefa árdua para os pesquisadores da temática.

Pois, segundo a crítica feita por Souza:

Tecemos, portanto, uma crítica à valorização de um currículo de tradição técnica pautado no conhecimento externo ao sujeito, que não vem do “chão das escolas”. Esta posição secundária da

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

contextualização do conhecimento aparece na sua denominação “parte diversificada” à base comum e representativa em 40% do currículo a ser trabalhado nas escolas (SOUZA, 2018, p. 75).

Portanto, não são apenas as legislações educacionais que deixam espaços na formação de professores. Mas também os cursos acadêmicos. Conforme percebido no Curso de História, que tem como objetivo em seu PPC o conjunto de competências e habilidades a ser desenvolvido na formação do profissional da História (professor, pesquisador e difusor do conhecimento) surge de demandas importantes oriundas de discussões e análises das entidades de âmbito nacional e regional ligadas à atuação profissional e assenta-se na legislação vigente.

Mas que também é devedora da própria realidade acadêmico institucional na qual estamos inseridos, a saber: a de uma graduação comprometida com uma universidade pública e gratuita e conectada com os anseios da sociedade. Portanto, entendemos que essas competências e habilidades devem levar o discente a exercitar de maneira indissociável a atividade profissional, o que pressupõe reconhecer e desenvolver as competências específicas de cada etapa do processo de formação do historiador que engloba três vertentes: a pesquisa, o ensino e a extensão (PPC, 2017, p. 12 e 13).

O seu PPC relata que o profissional egresso do Curso de Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT - Campus Cuiabá) deverá estar capacitado ao exercício indissociável do ensino e da pesquisa, em suas variadas dimensões, o que supõe o domínio do conhecimento histórico e das práticas essenciais de sua produção e difusão. Face às demandas da sociedade, o profissional de História deverá estar em condições de atuar na extensão de seu campo de conhecimento: na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) e na Pesquisa (PPC, 2017).

Mas, se o futuro professor de História não ter seu aprendizado acadêmico de acordo com as mudanças das legislações educacionais, onde irá suprir essas necessidades? E neste sentido, a frágil autonomia vai dando lugar à responsabilização docente, pois o conhecimento técnico fragmentado e sem referência teórico-metodológica precisa ser apropriado e mensurado pelas avaliações em larga escala. Caso haja um baixo

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

rendimento nas avaliações isso representará a não garantia de um direito, resultando, portanto, na culpabilização do docente e da gestão escolar? (ANPED, 2015, p.3)

Historicamente, o sistema educacional brasileiro tem aperfeiçoado os instrumentos de diretrizes curriculares com uma linguagem nova, e isso tem se disseminado em todo território nacional e nos mais diversos campos de conhecimentos. No entanto, as traduções, seus sentidos e significados nem sempre são claros para a orientação das políticas públicas nas instituições educativas, principalmente, quando se busca um elo entre a atividade específica de mercado ou do trabalho e o universo acadêmico.

Segundo o PPC do curso de graduação de História da UFMT:

O objetivo central de nossa graduação é formar docentes capacitados para atuar nas redes pública e particular de ensino, da Educação Básica ao Nível Superior. E, de maneira concomitante, será oferecido ao graduando em História preparação para atuar em projetos voltados para a preservação do patrimônio material e imaterial (nacional e internacional), assim como em outros relacionados à produção de conhecimento histórico cujas metas sejam a preservação da memória em seus mais diversos níveis (PPC, 2017, p. 14).

Ao analisar o PPC do curso de História da UFMT, nota-se que mesmo após a sua reelaboração de 2017, apesar de visar oferecer à sociedade brasileira bons profissionais Licenciados em História com habilidades e competências acadêmicas em sintonia com as exigências e perspectivas da Sociedade do Século XXI, as linhas de pesquisas e seu quadro de disciplinas vão ao contrário do que foi escrito.

Pois, mesmo tendo como objetivo formar o profissional da História responsável pela articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o curso de História, Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT adota procedimentos e metodologias de ensino diversificadas, a fim de permitir ao egresso o reconhecimento e apropriação de diferentes formas de ensinar e aprender História, PPC (2017, p. 30), as disciplinas que oportunizariam o debate sobre a diversidade, principalmente da cultura afro-brasileira e indígena são minoria.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Outro item de muita relevância para a vida profissional dos futuros professores é o estágio ofertado pelos cursos de graduação. No caso específico das licenciaturas, o estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional docente e à contextualização curricular, cujo objetivo central é o desenvolvimento pleno do acadêmico para a vida cidadã e para o trabalho. No que se refere à formação do docente na área de História, o estágio, além da preparação profissional, é o meio pelo qual se estabelece a aproximação entre ensino e pesquisa. Do estágio curricular obrigatório e supervisionado, fazem parte os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior. Trata-se de uma atividade que é pré-requisito para a obtenção do diploma (PPC, 2017, p. 32).

Com as mudanças que estão cada vez mais assolando o sistema educacional brasileiro, nota-se que apenas o estágio ofertado pelas universidades, ainda não é suficiente para a formação dos futuros professores, que desembarcarão em cenário de incertezas e dúvidas.

É nesse cenário de lacunas dentro dos cursos de graduação, que os professores são formados. E os mesmos terão que suprir as carências formativas no decorrer de sua vida profissional. E ainda arcar com os reveses do sistema educacional. Pois, quando se discorre sobre a questão dos fracassos dos projetos educacionais, a culpa sempre recai sobre o professor. Não levando em conta a falta de preparação necessária em sua formação acadêmica para atuar em sala de aula, ou em projetos de ensino aprendizagem.

Dessa forma como teremos profissionais preparados para atuarem no sistema educacional levando em conta as legislações de inclusão de algumas temáticas, se na academia não foram ofertadas disciplinas que puderam oportunizar os conhecimentos necessários para a sua formação? E principalmente se não for levado em consideração o imenso e complexo sistema educacional brasileiro.

Pois, segundo discorrido por Souza:

De acordo com dados divulgados na mídia pelo movimento Todos pela Educação com base no PNE, nos anos finais do Ensino Fundamental somente 49,1% dos professores possuíam formação superior compatível com a área de conhecimento em que lecionavam. Já no Ensino Médio, o índice era um pouco maior, 59,2%. Cabe, portanto a reflexão: neste contexto, o que é qualidade de ensino? Pode uma

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

política curricular ser sem sucedida sem trabalhar a fundo a questão da formação inicial no Brasil? (SOUZA, 2018, p. 70).

Além dos déficits acadêmicos, os professores encontram outro desafio para o seu cotidiano que é a questão da formação continuada. Pois, a mesma não oportuniza todo o conhecimento necessário para suprir as necessidades dos professores.

Portanto, mesmo com mudanças trazidas pela BNCC, DRC e demais siglas, o que prevalece é uma educação centralizada em princípios de gestão que estabelecem metas a serem alcançadas por estudantes e seus professores, que por sua vez, são regulados pelas avaliações governamentais. Assim, aquele discurso de que haveria direitos de aprendizagem que nenhum estudante brasileiro deveria ser privado desaparece e o poder de alguns agentes envolvidos na construção do currículo é cerceado, enquanto outros agentes são privilegiados (MACEDO, 2015). E tudo se acaba em habilidades e competências, e o processo de ensino aprendizagem só tem destaque nas avaliações de larga escala (quando os resultados são insatisfatórios).

Conforme explanado pela ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação:

Há 4 objetivos de formação que articulam a BNCC, a formação de professores e a avaliação em larga escala: “competência, qualificação profissional, empregabilidade e avaliação de desempenho”. Uma triangulação que leva conseqüentemente, e com base em experiências já vivenciadas em outros países, à “padronização e eliminação da diferença ou do diferente em seus direitos à singularidade” (ANPEd, 2015, p.1 e 2).

Devido a todas essas problemáticas vivenciadas pelo sistema educacional brasileiro e formação docente, que não é mais possível pensar a escola e a formação escolar, da educação básica à educação superior, sem incluir a concepção de desenvolvimento humano, porque, segundo a ONU (2012), o desenvolvimento humano, cujos pilares são renda, saúde e educação, e que:

É um processo de ampliação das escolhas das pessoas. [...] Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou rendas que ela pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano procura olhar

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. (ONU, 2012, p. 1).

Cabe salientar que é um grande desafio tornar a base curricular nacional já existente de fato acessível a todos os educadores brasileiros, não importa onde estejam atuando. Essa base tem que ser compatibilizada a cada realidade escolar com suas características locais e, sobretudo, orientar e estimular uma prática pedagógica em sintonia com os estudantes, empoderadora e emancipadora. Esse argumento, necessariamente, implica uma abordagem curricular inclusiva que transcende puramente o âmbito dos conteúdos disciplinares. Implica também necessariamente o reconhecimento da diversidade humana presente no sistema de ensino brasileiro.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica (livros, artigos, teses e dissertações, resenhas e legislações), o que propiciou o entendimento do assunto em questão, pois esse tipo de pesquisa “[...] é elaborada com base em material já publicado” (GIL, 2010, p. 29). A pesquisa bibliográfica remete a dois pontos relevantes, conduzir ao entendimento da viabilidade da pesquisa que será realizada, e de servir de referencial teórico que proporcione analisar e obter respostas ao material coletado e, apoio aos exercícios de interpretação, que são fundamentais na busca dos resultados da pesquisa (LIMA, 2008).

Buscou-se nas legislações nacionais e estaduais informações para compreender as mudanças que estão acontecendo e o que se tem feito pelas instituições educacionais para atender essas novas demandas. E também o PPC (Projeto Pedagógico de Curso) do Curso de graduação em História da UFMT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Conclui-se que o currículo educacional nacional está sofrendo os impactos impostos pela BNCC sobre a formação inicial dos docentes. Portanto, deve-se avaliar e agir qualitativamente sobre os desafios curriculares nos cursos de formação. Entre eles, ampliar e aprofundar o debate sobre o Currículo: definições ao longo da história da disciplina de História, as tradições e novos paradigmas teórico-metodológicos. É necessário que o licenciando compreenda quais são as dimensões que constroem o seu objeto de autonomia intelectual e profissional: as diferentes concepções teórico-metodológicas de educação, de ensino de história e o lugar do sujeito em sala de aula.

Torna-se necessário que os cursos de formação docente busque conhecer e construir espaços de diálogo com a comunidade escolar desde o início da formação e ouvir os currículos que se realizam dentro e fora das salas de aula. Com uma fundamentação teórico-prática mais crítica e presente ao longo de toda a formação inicial é possível resistir-se à prescrição, à dicotomia (currículo formal/em ação), à generalização e empobrecimento teórico-metodológico do planejamento, à dependência dos materiais didáticos e avaliações em larga escala, e à responsabilização docente diante de um currículo homogeneizante.

Por fim, cabe trazer a tona que não há como debater o currículo da escola básica e BNCC sem se discutir os problemas da formação inicial e continuada do professor, e as lacunas deixadas por elas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Pois, as mesmas não oportunizam o conhecimento necessário para suprir as necessidades dos professores.

Portanto, mesmo com mudanças trazidas pela BNCC, DRC e demais siglas, o que prevalece dentro e fora das instituições de educação superior ou educação básica, é uma educação centralizada em princípios de gestão que estabelecem metas a serem alcançadas por estudantes e seus professores, sem levar em consideração a imensa diversidade que existe no Brasil.

Todavia, o debate não se encerra aqui. Muitas serão, ainda, as tensões travadas e as alterações possíveis no contexto da prática e dos resultados. Mas, só o tempo demonstrará se o caminho proposto poderá contribuir para a melhoria da educação brasileira.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

REFERÊNCIAS

ARANTES, Sandra S. Competências Definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração: suas traduções para os planos de ensino. 2017. 100f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação. Cuiabá, 2017.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ANPEd. Ofício n.º 01/2015/GR: Exposição de motivos sobre a Base Nacional Comum Curricular. Rio de Janeiro: ANPEd, 9 de nov. 2015. Disponível em: <<http://www.anped.org.br/news/exposicao-de-motivos-sobre-base-nacionalcomum-curricular>>. Acesso em: 3 jan. 2020.

BRASIL – Ministério da Educação (2015). **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEB. In <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>(acesso em 10/11/2017).

BRASIL – Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação (2017). *Resolução CNE/CP Nº 2*, de 22 de dezembro de 2017, que institui a Base Nacional Comum Curricular.

BRASIL - **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 dez. 2019.

DEMO, Pedro. **Pesquisa: princípios científicos e educativos**. 9.ed. São Paulo: Cortez, 2002.

FERREIRA, Windyz Brazão. O conceito de diversidade na BNCC: Relações de poder e interesses ocultos. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 9, n. 17, p. 299-319, jul./dez. 2015. Disponível em: <<http://www.esforce.org.br>> . Acesso em: 4 jan. 2020.

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Saberes pedagógicos e prática docente. **Escritos sobre didática, filosofia e formação de educadores**. Silas Borges Monteiro, Selma Garrido Pimenta (organizadores). Cuiabá: EdUFMT, 2013.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LIMA, Manolita Correia. **Monografia: a engenharia da produção acadêmica**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

MACEDO, E. Base Nacional Comum para currículos: direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem? **Educação Social**, Campinas, v. 36, nº. 133, p. 891-908,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

out.-dez., 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/es/v36n133/1678-4626-es-36-133-00891.pdf>>. Acesso em: 10 dez. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **O que é desenvolvimento humano?** 2012. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH>. Acesso em: 18 dez. 2019.

Pacheco, J. A. Teorias curriculares: entre o Estado e o Sujeito. In M. A. Aguiar; A. F. Moreira & J. A. Pacheco (Org.), **Currículo: entre o comum e o singular** (pp. 63-84). Recife: ANPAE, 2017.

PERRENOUD, Philippe. **Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade: uma introdução do currículo**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

SOUZA, Rachel Freire Torrez de. Os efeitos da BNCC na formação docente. **OKARA: Geografia em debate**, v. 12, n. 1, p. 69-79, 2018. Disponível em: <<http://www.okara.ufpb.br>>. Acesso em: 2 jan. 2020.

